

МОНОТЕРАПИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ КРЕМА ФИЛАГРИНОЛА

¹Хамидов Ф.Ш., ²Пакирдинов А.Б.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184662>

Атопический дерматит (АД) - генетически детерминированное воспалительное заболевание кожи, характеризующиеся хроническим течением, зудом, своеобразными поражениями патологического очага [1, 2, 4]. У больных АД состояние патологического очага оценивалось с помощью различных индексов [1, 2, 5-7], и авторы отмечали при АД различные поражения внутренних органов [4].

Поэтому, для атопического дерматита рекомендовано комплексное, консервативное лечение с применением различными препаратами. Последние годы в комплексной терапии атопического дерматита применяют эмоленты [5, 6], и их воздействие на состояние внутренних органов, в том числе на монооксигеназную систему (МОС) печени, перекисное окисление липидов (ПОЛ) не достаточно изучены.

Цели исследования: Изучить влияние крема филагринол на состояние МОС печени и ПОЛ у больных атопическим дерматитом в монотерапии.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением было 30 (16 девочек, 14 мальчиков) пациентов АД, в возрасте от 10 до 15 лет. У всех больных были проведены лабораторно-клиническое исследование. После установления клинического диагноза было назначено лечение с применением крема филагринола, наружно 1 раз в день.

Результаты исследования. У пациентов АД до и после комплексной терапии было исследовано МОС печени (с применением антипириновой пробы), ПОЛ в крови (с определением МДА – малоновый диальдегид), и показатели SCORAD.

До лечения показатели МОС у всех больных было снижено, а показатели МДА (ПОЛ) были выше, чем в контрольной группе (n=10). Также показатели индекса SCORAD до применения крема филагринола были увеличены.

После монотерапии с применением крема филагринола индекс SCORAD снижался, но не доходило до нормальных величин. А вот показатели МОС после применения филагринола не снижались до нормальных величин, хотя концентрация МДА не значительно повышалось до контрольных величин.

Выводы. Как показали результаты лечения, у пациентов АД после применения крема филагринола в монотерапии антитоксическая функция печени не улучшалось, а показатели ПОЛ не значительно повышались. Снижение индекса SCORAD соответствовал биохимическим показателям крови, и применение крема филагринола не приводило полному излечению пациентов АД.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Адаскевич В.П. Диагностические индексы в дерматологии. – М.: Изд. Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 352. с.: илл.
2. Карамова А.Э., Чикин В.В., Знаменская Л.Ф., Аулова К.М. Оценка степени тяжести атопического дерматита — стандартизованные индексы тяжести SCORAD и EASI. Вестник дерматологии и венерологии. 2022;98(3):53–60. doi: <https://doi.org/10.25208/vdv1335>

3. Кубанов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Хаитов Р.М., Ильина Н.И., Алексеева Е.А., Амбарчян Э.Т., и др. Атопический дерматит. Российский Аллергологический Журнал. 2021;18(3):44–92. doi: 10.36691/RJA1474
4. Хаитов Р.М., Балаболкин И.И., Гущин И.С., Кубанова А.А., Астафьева Н.Г., Гребенюк В.Н., и др. Атопический дерматит: рекомендации для практических врачей. Под общей редакцией академика РАМН Р.М. Хаитова и члена-корреспондента РАМН, профессора А.А. Кубановой. Москва: «Фармарус Принт»; 2002. С. 5–6.
5. Abdullayeva D.A., Mannanov A.M. Review: The role of lactobacillus reuteri in the management of atopic dermatitis in early childhood // International scientific and practical conference «MODERN INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN DERMATOVENEREOLOGICAL AND AESTHETIC MEDICINE». Abstract book. Tashkent, 2024. P. 4.
6. European Task Force on Atopic Dermatitis: Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index — consensus report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatology 1993;186:23–31.
7. Chopra R, Vakharia PP, Sacotte R. et al. Relation between EASI and SCORAD severity assessments for atopic dermatitis. J. Allergy Clin Immunol. 2017;140(6):1708-1710.e1. doi: 10.1016/j.jaci.2017.04.052